

IV KONGRES HEMATOLOGA SRBIJE sa međunarodnim učešćem

4th CONGRESS OF SERBIAN HEMATOLOGISTS with international participation

**Program
Knjiga sažetaka**

**Program
Book of abstracts**

17 - 20. oktobar 2019 • Niš • Srbija

POREĐENJE PROGNOŠTIČKIH MODELA (IPI, R-IPI I NCCN-IPI) KOD OBOLELIH OD DIFUZNOG B-KRUPNOĆELIJSKOG LIMFOMA (DBKL)

M. Dragičević Jojkić^{1,2}, B. Glumac³, I. Perčić^{1,2}, I. Urošević^{1,2}, A. El Farra^{1,2}, B. Sekulić^{1,2}, N. Vlasisavljević^{1,2}, D. Agić^{1,2}, N. Rajić¹, I. Milošević^{1,2}, M. Dokić^{1,2}, M. Tomić^{1,2}, A. Savić^{1,2},

¹Klinika za hematologiju, Klinički Centar Vojvodine;

²Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu;

³Interno odeljenje, Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor

Uvod: Non Hočkin limfomi predstavljaju heterogenu grupu maligniteta, različitih histoloških i kliničkih karakteristika. Difuzni B krupnoćelijski limfom (DBKL) jedan je od najčešće dijagnostikovanih NHL. Tokom poslednjih decenija razvijeni su različiti prognostički scoring sistemi koji pomažu u predviđanju ishoda bolesnika kao i u prilagođavanju terapijskog pristupa u odnosu na rizik.

Cilj rada: Analizirali smo prediktivnu značajnost prognostičkih modela IPI, R-IPI i NCCN-IPI

Materijal i metode: Retrospektivno je analizirano 156 bolesnika sa novo dijagnostikovanim DBKL-om u periodu od početka septembra 2001. do kraja decembra 2018. godine.

Rezultati: U ispitivanoj populaciji bilo je više muškaraca, činili su 55% uzorka (n=80). Prosečna starost naših bolesnika bila je 61 godina (22-86), medijana je iznosila 64. Od ukupnog broja bolesnika, 63,5% bilo je III i IV stadijumu bolesti pre početka lečenja. B simptome imala je približno polovina bolesnika (n=75, 48%). *Bulky* bolest bila je prisutna u 20,5% slučajeva (n=31). 21 bolesnik imao je infiltraciju kosne srži (10.2%). Limfom je imao ekстранodalnu lokalizaciju kod 48,7% ispitivanih slučajeva, pri čemu je najčešća lokalizacija bila gastrointestinalni trakt. Prema IPI skoru, najveći broj bolesnika bio je u grupi niskog rizika, njih 53 (34%), 50 (32%) bolesnika bilo je u grupi niskog intermedijarnog, 29 (18.5%) u grupi visokog intermedijarnog a 19 (12%) u grupi visokog rizika. Najviše bolesnika prema R-IPI skoru imalo je dobru prognozu bolesti. Prema NCCN IPI skoru, najviše bolesnika nalazilo se u grupi niskog intermedijarnog rizika 44,3% (n=67), zatim u grupi visokog intermedijarnog rizika 35,1% (n=53). Najmanje je bilo bolesnika u grupi visokog rizika (n=14, 9%). Najveći broj bolesnika lečen je prema R-CHOP protokolu, čak 74,3% (n=116), 15 bolesnika je primilo R-CVP protokol, dok je 16% bolesnika lečeno sa više terapijskih modaliteta. Relaps bolesti dogodio se kod 21 bolesnika (13.9%). Prosečno vreme do pojave relapsa bilo je 23 meseca (5-57). 46 bolesnika (30.5%) je preminulo. Medijana praćenja cenzuriranih bolesnika iznosila je 26 meseci (6-177). Projektovano petogodišnje preživljavanje iznosi 58%. Ispitivanjem prognostičkog značaja IPI skora primenom log rank testa utvrđene su značajne razlike u preživljavanju poređenjem grupa niskog i visokog intermedijarnog (p=0.0050), kao i niskog i visokog rizika (p=0.0014). Postoje i značajne razlike u preživljavanju grupe niskog intermedijarnog i grupe visokog intermedijarnog rizika (p=0.0011), kao i niskog intermedijarnog i visokog rizika (p=0.0002). Ispitivanjem prognostičkog značaja R-IPI skora utvrđene su značajne razlike u preživljavanju poređenjem grupe veoma dobre i nepovoljne prognoze (p=0.0073), kao i poređenjem grupe dobre i nepovoljne prognoze (p=0.0006). Kod NCCN-IPI skora utvrđene su značajne razlike u preživljavanju poređenjem grupa niskog i visokog intermedijarnog rizika (p=0.0030), kao i niskog i visokog rizika (p=0.0030). Značane razlike postoje i u preživljavanju grupe niskog intermedijarnog i grupe visokog intermedijarnog rizika (p=0.0062), kao i niskog intermedijarnog i visokog rizika (p=0.0011). Ispitivanjem prognostičkih modela metodom Cox-ovog proporcionalnog rizika sva tri prognozna modela su pokazala statistički značaj (p<0.01). Poređenjem prediktivne moći prognostičkih modela metodom *Harrell C* IPI skor ima najveću prognostičku moć, dok je to NCCN IPI prema *Akaike information* kriterijumima.

Zaključak: Svi ispitivani prognostički modeli pokazuju prognostički značaj. NCCN-IPI i IPI prognostički model pokazuju veću prognostičku moć u odnosu na R-IPI prognostički model.